

QATLAM SUVLARI TARKIBIDAGI MAGNIY VA XLORID IONLARINING ZARARLI XUSUSIYATLARINI O`RGANISH

Atavulloyev Hafiz Hayotovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy kimyo kafedrası assistenti

hafizhayotovich@gmail.com

Anotatsiya . Maqolada quduqlaridan ajraladigan qatlam suvlari tarkibidagi ionlarni o`rganishga qaratilgan . Qatlam suvlarining makrokomponentlar tarkibi gravimetrik va titrimetrik usullarda aniqlash usullari o`rganildi . Olingan natijalar avvalgi natijalar bilan taqqoslandi va sohaning muammolari o`rganildi .

Kalit so`zlar: qatlam suvlari, umumiy mineralizatsiya, gravimetriya, kationlar , anionlar .

STUDYING THE HARMFUL PROPERTIES OF MAGNESIUM AND CHLORIDE IONS IN GROUNDWATER.

Atavulloyev Hafiz Hayotovich

Assistant of the Department of Medical Chemistry,

Bukhara State Medical Institute

hafizhayotovich@gmail.com

Annotation. The article focuses on the study of ions contained in formation waters separated from wells. Methods of determining the composition of macrocomponents of aquifers by gravimetric and titrimetric methods were studied. The obtained results were compared with the previous results and the problems of the field were studied.

Key words: formation waters, general mineralization, gravimetry, cations, anions.

ИЗУЧЕНИЕ ВРЕДНЫХ СВОЙСТВ ИОНОВ МАГНИЯ И ХЛОРА В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ.

Атавуллоев Хафиз Хаётович

2-son 7-to'plam 2024 y.

Ассистент кафедры медицинской химии
Бухарского государственного медицинского института
hafizhayotovich@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена изучению ионов, содержащихся в пластовых водах, выделенных из скважин. Изучены методы определения состава макрокомпонентов водоносных горизонтов гравиметрическим и титриметрическим методами. Полученные результаты сравнивались с предыдущими результатами и изучались проблемы отрасли.

Ключевые слова: пластовые воды, общая минерализация, гравиметрия, катионы, анионы.

Yer osti suvlari - Yer po'stining yuqori qismidagi tog' jinslari qatlamlarining g'ovak bo'shlikdarida joylashgan suyuq, qattiq (muz), bug'simon holatdagi suvlar. Yer osti suvlari umumiy suv resurslarining bir qismi bo'lib, suv ta'minoti va sug'orish manbai sifatida xalq xo'jaligi uchun katta ahamiyatga ega. [3]

Tabiiy suv- tarkibida erigan tuzlarga bog'liq. Bu minerallanganlik darajasi deyiladi. Mineralizatsiya suvning zichligi bilan bog'liq o'zgaradi.

Tabiiy suvlarning tarkibidagi tuzlarning umumiy miqdori Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} kationlari va HCO_3^{2-} , SO_4^{2-} , Cl^- , CO_3^{2-} anionlariga bog'liq. Har bir ionning miqdori suvning xususiyatlarini o'zgartiradi. Bu ionlar suvning mineral tarkibining asosiy qismini tashkil etadi. Asosiy ionlar suvning kimyoviy turini aniqlab beradi yoki uning makrokomponentlari deyiladi. [1].

Hozirgi kunda Sanoatning rivojlanishi kimyoda og'ir metallar deb ataluvchi metal guruhlaridan foydalanishga olib keldi. Mashinasozlik, robototexnika, mobil qurilmalar va hatto samoviy tadqiqotlarda ham og'ir metallar keng foydalanilayapti. Ishlab chiqarishdagi chiqindilar suvni va tuproqni ifloslanishiga sabab bo'lmoqda. Suvning og'ir metallar bilan ifloslanishi inson organizmi, hayvonot va nabodod olamiga juda yomon ta'sir qiladi.

Materiallar va usullar

Yuqorida ko'rsatilgan ionlardan **Xlorid ionlari (Cl⁻)**- kuchli migrasiyaga moyil bo'lib u harakatlantiruvchi harakterga egadir. Xlorid ionlari qiyin eruvchi minerallar hosil qilmaydi, kolloid sistemalari bilan adsorbsiyalanmayli (tropik hududdagi qizil tuproqli erdan bo'lak) biogen yo'li bilan to'planmaydi. Natriy, magniy va kalsiyning xlorli tuzlarini eruvchanligi juda yuqoridir. Shu sababli xlorid ionlari hech qanday to'siqsiz suv orqali migrasiyalanadi. Odam organizmining 0,08% ni (og'rluk foizini) tashkil etadigan biogen p-element bo'lib, asosan ionlashgan holda

hujayralararo suyuqliklarda bo'ladi. Xlor Na⁺ va K⁺ ionlari bilan birgalikda tirik organism osmotik bosimini doimiy saqlashda hamda nerv impulslarining o'tkazuvchanligini ta'minlashda ishtirok etadi. Shu sababli uning kamayishi suv balansi va nerv o'tkazuvchanligining buzilishiga olib keladi. Xlor oshqozon shirasining 0,4–0,5% ni tashkil qiladigan xlorid kislota sintezida ishtirok etadi va oqsillarning gidrolizini tezlashtiradi, fermentlarning protolitik faolligini ta'minlaydi.

Magniy ionlari - o'zining kimyoviy xossasi bo'yicha kalsiyga juda yaqin va o'xshashdir. Ammo migratsiya bo'yicha bir biridan farq qiladi. Biologik aktivligi kalsiyga nisbatan ancha pastdir. Magniy ionlari deyarli barcha tabiiy suvlarda uchraydi. Biroq hukmron bo'lib qatnashmaydi. Odatda past mineralli suvda kalsiy ko'p bo'lsa yuqori mineralli suvda natriy ko'p bo'ladi.

Magniyning tabiiy suvlardagi konsentrasiyalashuviga asosiy sabab magniyning sulfat va biokarbonatlarning (MgSO₄ , Mg(HCO₃)₂) kalsiynikiga nisbatan (CaSO₄ Ca(HCO₃)₂) tez eruvchanligidir. Magniyning suvda bo'lish manbai asosan dolomit, mergel, gabbro, dunit, peridodit va boshqa jinslarning erishi va emirilishi natijasidir.

Magniy ionlari qator biologik jarayonlarda ishtirok etadi. Masalan, uning ta'siri ostida mushaklardagi karbonsuvlar almashinuvi jadallashadi. Magniy ionlari suyaklar tarkibiga kirib, kalsiy ionlari bilan birga ularning mexanik barqarorligini ta'minlashda bevosita ishtirok etadi. Magniy ionlari asab sistemasi to'qimalarida ham saqlanadi. Uning yetishmasligi tetaniya – harakat va sezish

asab sistemasining qo'zg'aluvchanligini ortishiga, tomirlar tortishishining kuchayishiga, organizmni infarktga bo'lgan moyilligini ortishiga sabab bo'ladi.

Natijalar va uni muhokama qilish

Yuqorida ko'rsatilgan ionlar laboratoriyada ionlar laboratoriyalarda maxsus ishlab chiqilgan analiz usullari yordamida aniqlanadi va miqdoran hisoblanadi. Ana shu analiz usullari yordamida hududimizdagi (Buxoro viloyat Kogon tumani) ariq va quduq suvlarini tekshirib solishtirganimizda quyidagicha ma'lumotlarga ega bo'ldik.

Ariq suvi

Mg ²⁺ mg/l	Cl ⁻ mg/l	Mineralizatsiya mg/l
30-45	200-220	1650-1800

Quduq suvi (9 metrdan olingan)

Mg ²⁺ mg/l	Cl ⁻ mg/l	Mineralizatsiya mg/l
127-130	260-287.2	2000-2200

Keying yillarda aholi sonining oshishi , suvga va oziq ovqatga bo'lgan talabni oshishiga olib keldi. Toza ichimlik suvi global va ekologik muammo.

Yuqoridagi ma'lumotlar asosida qatlam suvlarida foydalanish uchun suvni tozalash va analiz qilish usullarni kashf etsak, kelajakda xalq uchun foydali bo'lgan ichimlik suvi va sanoat muammolariga yechim topishda qo'yildan muhim qadam bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Ю.Ю .Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточных вод”1984 г 197-200 с.

2. Парпиев Н.А., Рахимов Х.Р., Муфтахов А.Г. Аноорганик кимё назарий асослари. Т.: Ўзбекистон. 2000. 65 б.

3. Atavullayev H.H , Sharipov M.S.” Yer osti suvlaridagi ionlar miqdorini suvning istemolga yaroqliliga ta’sir darajasini tadqiqoti.” Buxoro Davlat Universiteti “Tafakkur va talqin “ jurnali 15.05.2020. 167-170 b.

4.Djumayeva M.K. QISHLOQ XO'JALIGIDA PESTITSIDLARDAN FOYDALANISHNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI // Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 9. – C. 968-985.

5.Djumayeva M.K.,ENDOGEN KOMPLEKSLANISH JARAYONI.// TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 2. – C. 171-177.